

APRENDENDO PROGRAMAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

VITOR YUDI ONIMARU¹

MELISSA MARCHIANI PALONE ZANATTA²

¹IFSP - Campus Presidente Epitácio – onimaru.yudi@gmail.com

²IFSP - Campus Presidente Epitácio – melissa@ifsp.edu.br

Com o advento da tecnologia, os jogos virtuais tornaram-se uma das principais formas de entretenimento dos jovens. Paralelamente, a área da programação se desenvolveu intensamente, demandando cada vez mais novos profissionais. Este cenário é propício para interligar esses dois fatos: a utilização de jogos para aprender programação, tornando a aprendizagem mais intuitiva, dinâmica, lúdica e interessante para os alunos. Este projeto tem como objetivo estimular o aprendizado de programação desenvolvendo jogos em uma linguagem de programação, documentando os códigos e as regras dos jogos. Em seguida, os jogos serão apresentados aos alunos do curso técnico integrado em informática, compartilhando sua experiência e aprendizado, além de disponibilizar o material no Moodle [1] como apoio ao aprendizado de programação. O trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa e exploratória, englobando diversas etapas, desde o planejamento inicial até a disponibilização dos jogos. Inicialmente, foi escolhida a linguagem de programação a ser usada [2] e definidos alguns dos jogos a serem produzidos, como “Terra em Bytes - Satélite Journey”, inspirado no grupo de pesquisa em ciência e geodésia Terra em Bytes (Figura 1) e Jogo da Velha (Figura 2). Foi realizado o estudo da linguagem para obter um entendimento básico de suas funcionalidades, como declaração de variáveis, criação de loops, condicionais e funções. Além do entendimento da linguagem, houve o estudo da ferramenta escolhida para programar, compilar e executar os jogos. Optou-se pelo uso de uma ferramenta que otimiza a criação de janelas do Java [3], por meio de uma interface gráfica, permitindo arrastar componentes na tela e ajustar seu comportamento (Figura 3). O processo de criação do jogo foi fragmentado em várias etapas, tais como, entender como fazer uma imagem aparecer e desaparecer na tela; validar comparações entre variáveis; implementar pontuação e contagem de tempo; adicionar som e efeitos visuais; criar menus e telas de navegação; e testar diferentes cenários e respostas do jogo entre outras. Por exemplo, a implementação da pontuação exigiu a criação de um sistema de contagem que atualiza e exibe a pontuação em tempo real; a adição de som e efeitos visuais envolveu a integração de arquivos de áudio e a programação de efeitos visuais que são acionados em eventos específicos do jogo. Com a lógica do jogo estruturada, adicionaram-se elementos gráficos para tornar a experiência mais intuitiva. Ao longo de todo o processo desde a compreensão da lógica até o desenvolvimento da interface, realizou-se a depuração dos códigos para identificar e corrigir erros, como "Index Out of Bounds" e "NullPointerException". A depuração é um passo crítico no desenvolvimento, pois permite entender e solucionar problemas que surgem durante a programação. Isso inclui não apenas corrigir erros, mas também otimizar o código para melhorar o desempenho do jogo. Próximo da finalização do jogo, elementos criativos, como gráficos personalizados e efeitos sonoros, foram adicionados para estimular a criatividade do programador. A documentação do jogo foi escrita, explicando seu funcionamento lógico e insights. Documentar o código é uma prática essencial na programação, pois permite que outras pessoas entendam e mantenham o código no futuro. Isso inclui descrições detalhadas das funções e métodos usados, bem como a lógica por trás das decisões de design. Outros jogos serão desenvolvidos e apresentados aos alunos do Técnico Integrado em Informática da instituição de ensino do bolsista e disponibilizados em plataformas digitais. Essa apresentação tem como objetivo não apenas mostrar o produto final, mas também compartilhar o processo de desenvolvimento, destacando os desafios enfrentados e as soluções encontradas. Isso proporciona aos alunos uma visão prática de como a teoria aprendida em sala de aula é aplicada no desenvolvimento real dos programas. Espera-se que os jogos e materiais escritos sejam disponibilizados na web, principalmente na plataforma Moodle e na biblioteca do IFSP [4]. Disponibilizar esses recursos online permite que um público mais amplo tenha acesso ao material, promovendo a educação aberta e colaborativa. Além disso, a plataforma Moodle oferece ferramentas interativas que podem enriquecer o aprendizado, como fóruns de discussão e quizzes. A utilização de jogos em contextos educacionais, tem demonstrado ser uma estratégia eficaz para aumentar a motivação e o engajamento dos alunos. Jogos educativos podem transformar tópicos complexos em desafios divertidos e recompensadores, facilitando a compreensão e retenção de conceitos. Conclui-se, com os resultados parciais, que a aprendizagem de programação por meio do desenvolvimento de jogos colabora para um maior interesse em aprender

essa área, uma vez que os resultados são mais tangíveis e interativos, aproximando-se do cotidiano dos alunos. Além disso, espera-se que a criação desses jogos e o estudo dos processos necessários possam ser aplicados em sala de aula, incentivando um aprendizado mais lúdico e dinâmico. Este projeto visa não apenas formar programadores competentes, mas também mostrar aos alunos como a programação pode ser divertida e criativa. A integração de elementos gráficos e sonoros nos jogos desenvolvidos destaca a importância da interdisciplinaridade e do pensamento crítico na solução de problemas, aspectos fundamentais para a formação completa dos estudantes na área de informática. Ao compartilhar os resultados e métodos através de plataformas digitais e apresentações, cria-se uma rede de aprendizado colaborativo que beneficia tanto os alunos quanto os educadores. A documentação detalhada e os jogos desenvolvidos podem servir como recursos valiosos para outros projetos educacionais, promovendo a continuidade e expansão dos esforços de ensino da programação através de jogos.

Figura 1 – Terra em Bytes - Satélite Journey.

Fonte: Vitor Y. Onimaru (2024).

Figura 2 – Jogo da Velha.

Fonte: Vitor Y. Onimaru (2024).

Figura 3 – Ambiente de trabalho do NetBeans.

Fonte: Vitor Y. Onimaru (2024).

Palavras-chaves: jogos; desenvolvimento; motivação; programação

Referências

- [1] MOODLE - Open-source learning platform. Disponível em: <https://moodle.org>. Acesso em: 31 jul. 2024.
- [2] DEV.JAVA: The destination for java developers. Disponível em: <https://dev.java/>. Acesso em: 31 jul. 2024.

[3] NETBEANS, A. Welcome to Apache NetBeans. Disponível em: <https://netbeans.apache.org/front/main/index.html>. Acesso em: 31 jul. 2024.

[4] INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP). Campus Presidente Epitácio. Disponível em: <https://pep.ifsp.edu.br>. Acesso em: 1 ago. 2024.